

Implementasi UNCLOS 1982 Terhadap Berbagai Aspek Pengelolaan Lingkungan Laut

Tiara Fakhriyah Afifah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Papua

tiarafakhriyah2002@gmail.com

Intisari

Konvensi hukum laut 1982 ialah sebuah hasil internasional yang mengatur mengenai hukum laut dan seluruh aspek yang terkait dengan penggunaan laut. Penerapan Konvensi hukum laut 1982 dilakukan melalui upaya-upaya koordinasi dan kerjasama antar negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara-negara tersebut diwajibkan mematuhi aturan-aturan yang terkandung dalam konvensi ini. Setiap negara juga diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya dalam melindungi serta memelihara sumber daya laut di wilayahnya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, penerapan Konvensi Hukum Laut 1982 masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian sengketa antara negara-negara. Namun, Konvensi ini tetap menjadi acuan dan dasar hukum yang penting bagi pengelolaan sumber daya laut dan kepentingan maritim global.

I. Pendahuluan

Salah satu cabang hukum internasional yang membahas mengenai masalah kelautan yakni hukum laut. Peranan hukum laut sendiri sangat penting dalam mengatur kekuasaan suatu negara terhadap laut beserta seluruh kekayaan yang terdapat didalamnya. Mengingat kepentingan manusia cenderung terus meningkat, maka lautan merupakan salah satu tempat manusia memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu hukum laut yang mengatur urusan kelautan telah mengalami banyak perubahan yang sangat besar baik secara ilmu pengetahuan maupun norma-norma laut itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, laut merupakan tempat yang paling

potensial terkait sumber daya alamnya dalam kaitannya dengan kecenderungan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Lautan adalah wilayah yang kompleks dan banyak masalah muncul saat mengukur batas-batasnya. Dengan demikian, Hukum Internasional mengatur didalamnya mengenai wilayah laut dan pemanfaatannya di dalam hukum laut yang dikenal sebagai *United Nations Of The Law On The Sea tahun 1982* (disebut UNCLOS 1982). Pentingnya batas negara, khususnya wilayah laut, berdampak besar Stabilitas Domestik dan Hubungan Eksternal Negara Situasi global, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan di ranah maritim. Indonesia memiliki peran yang lebih banyak, karena lautnya merupakan jalur lalu lintas pelayaran dunia. Oleh karena itu, selain mengoptimalkan potensi dan penghematan unsur-unsur lingkungan, keamanan dan administrasi wilayah suatu negara juga perlu diperkuat dan diperjelas.

Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan dan merupakan salah satu pihak dalam *United Nations Convention On The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* diharuskan menerima kompromi terhadap dunia internasional. Komprominya, Indonesia perlu menjamin akses atau jalur navigasi bagi kapal asing yang melintas di perairan Indonesia. Akses navigasi tercermin dalam hak lintas damai di laut teritorial dan hak lintas transit di Seaway Kepulauan Indonesia (ALKI).

Salah satu ketentuan dalam UNCLOS tersebut juga mengatur mengenai Zona Ekonomi Eksklusif. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sendiri merupakan batas wilayah yang diukur dari pangkal laut sepanjang 200 mil, dimana dalam zona tersebut negara yang memiliki wilayah itu berhak atas semua kekayaan alam yang terdapat didalamnya, termasuk juga kekayaan alam yang berupa tambang yang meupakan incaran banyak pihak karena memiliki nilai ekonomi yang begitu tinggi, baik bagi perusahaan tambang maupun negara pemegang yurisdiksi sebagai pemilik otoritas perizinan. Eksplorasi pertambangan dan izin pertambangan di wilayah daratan yang sudah jelas yurisdiksinya memang tidak menjadi masalah. Lain halnya jika sumber tambang tersebut berada di zona abu-abu atau di tengah dasar laut kedaulatan (landas kontinen) dua negara. Tidak mudah untuk mencapai kesepakatan sampai akhirnya

bisa di eksploitasi sebagai sumber daya ekonomi yang nyata. Sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa peranan hukum laut sangatlah penting untuk mengatur wilayah serta hak-hak tiap negara terhadap laut serta segala sumber daya alam yang terdapat didalamnya.

II. Isi Pembahasan

A. Prinsip Kebebasan Navigasi

Freedom of Navigatin atau kebebasan berlayar (FoN) merupakan salah satu prinsip utama dalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982*. Kebebasan berlayar adalah hak yang dimiliki suatu negara untuk berlayar atau melakukan navigasi dengan melintasi wilayah laut negara lain. *Freedom of Navigation* atau kebebasan navigasi sebagai konsep itu sendiri pertama kali muncul ketika kekuatan tuan rumah maritim yakni Amerika mengklaim dominasi atas lautan. Seperti yang diketahui, bahwa klaim ini muncul di kancah internasional pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-17, kemudian hal ini pun menimbulkan dua reaksi yakni: klaim atas kebebasan laut secara umum dan klaim atas kebebasan navigasi.

Kebebasan navigasi dalam arti secara modern pun muncul dengan konsep yang memiliki kecenderungan yang lain ketika gagasan ini sudah diterima secara umum. Ide ini pada dasarnya membentuk kecenderungan yang negatif, yaitu negara-negara yang dinyatakan berdaulat, bebas menggunakan laut sejauh masih dianggap pantas, khususnya untuk tujuan navigasi. Dengan kata lain, setiap negara berdaulat yang mengibarkan bendera resminya dan melintasi wilayah perairan suatu negara, memiliki hak untuk tidak mendapat campur tangan dari negara manapun, kecuali yang telah diatur di dalam hukum internasional.

Konsekuensi dari konsep kebebasan navigasi ini sendiri adalah negara lain tidak berhak untuk mengintervensi kapal asing yang melalui wilayah perairan mereka selama kapal tersebut mengibarkan bendera yang menandakan bahwa negara tersebut adalah negara yang berdaulat. Bagi kapal asing yang tidak mengibarkan bendera selama melalui perairan suatu wilayah negara, maka intervensi

diperbolehkan. Ketentuan ini terdapat dalam UNCLOS pasal 58 yang menyatakan bahwa negara asing itu berhak melintas dengan kapal atau *freedom of navigation* di atas ZEE, boleh menanam kabel bawah laut dan lain sebagainya. Bahkan dalam pasal 26 atau 43 diterangkan bahwa negara tepi yang dilalui oleh kapal negara lain harus menjamin perjalanan kapal yang melintas aman, nyaman, dan tidak ada bahaya apapun yang dapat mengancam. Namun perlu diketahui bahwa setiap kapal asing yang masuk ke perairan negara lain wajib mengikuti aturan tertentu. Hal ini tercantum dalam UNCLOS pasal 19 yang mengatakan bahwa kapal yang melintasi negara lain tidak boleh berhenti sembarangan, harus terus berlayar, tidak boleh melakukan tindakan mengancam, mengambil sumberdaya milik negara lain, dan sebagainya.

Tetapi faktanya, beberapa ketentuan didalam UNCLOS tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang terjadi di wilayah laut kita. Contohnya pasal 19 UNCLOS mengenai aturan kapal asing yang melintasi tidak boleh mengambil sumberdaya laut negara tersebut. Apakah ketentuan tersebut dapat menjamin keamanan laut negara kita? nyatanya tidak. Indonesia sendiri beberapa kali telah kecolongan dalam hal *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing. contohnya saja pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi baru-baru ini. Terdapat sekitar 23 kapal asing yang ditangkap oleh PDSKP, melihat kayanya sumberdaya kita namun dicuri oleh negara lain.

Namun, prinsip kebebasan navigasi tersebut tidak semata-mata hanya menimbulkan dampak negatif bagi suatu negara. Prinsip kebebasan navigasi yang diatur dalam UNCLOS dapat memberikan keuntungan bagi suatu negara, yaitu kapal negara manapun dapat dengan bebas melintasi perairan internasional tanpa terhalang aturan yang berlebihan ataupun tidak jelas. Hal ini dapat meningkatkan perdagangan internasional dan juga memfasilitasi akses ke pasar internasional. Selain itu, prinsip kebebasan navigasi ini juga memungkinkan kapal dari negara manapun untuk mengunjungi pelabuhan berbagai negara untuk bertukar budaya dan pengetahuan. Hal ini dapat meningkatkan kesepahaman antar

negara serta meningkatkan kerjasama diberbagai bidang. Kapal-kapal juga dapat mengakses perairan internasional dengan lebih mudah. Ini dapat meningkatkan keamanan maritim, karena kapal dapat dengan cepat menanggapi keadaan darurat dan memberikan bantuan jika terjadi bencana ataupun konflik.

B. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Sebagaimana dalam Pasal 55 UNCLOS, yang mengartikan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial, serta tunduk pada rezim hukum yang secara khusus ditetapkan berdasarkan mana hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak serta yurisdiksi negara lain. Untuk lebar zona ini ditentukan dalam Pasal 57 UNCLOS yakni Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal semana lebar laut diukur. Zona Ekonomi Eksklusif yang dimaksud yaitu tidak tunduk pada kedaulatan penuh negara pantai, namun negara pantai hanya dapat melakukan pengelolaan perairan berdasar atas hak berdaulat yang juga memberikan hak kebebasan bagi negara lainnya, sehingga hak atas kebebasan yang dimaksud dalam Pasal 58 UNCLOS mengenai hak dan kewajiban negara lain dan ketentuan Bab VII bagian 1 UNCLOS berlaku pada zona ini.

Untuk pantai yang berseberangan atau berdekatan, Pasal 74 UNCLOS menyatakan bahwa penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan, harus disetujui berdasar atas hukum internasional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Status Mahkamah Internasional.

Adapun kewajiban, hak-hak, serta yurisdiksi negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 56 UNCLOS menjelaskan tentang:

- a. Hak berdaulat, untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati, maupun non-hayati serta kegiatan lainnya baik di perairan atas maupun dasar laut dan tanah dibawahnya, yang berdasar pada ketentuan

Pasal 73 UNCLOS, dalam melaksanakan hak-haknya harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini;

- b. Yurisdiksi, mengenai hak eksklusif yang dimiliki negara pantai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 60 UNCLOS tentang pembuatan, pembangunan, pengoperasian, penggunaan pulau buatan manusia, instalasi dan struktur lainnya, serta zona keselamatan yang sesuai dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi, dan bangunan tersebut, tidak lebih dari jarak 500 meter diukur dari titik terluar; melakukan penelitian ilmiah kelautan, serta kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
- c. Kewajiban untuk menghormati hak pelayaran dan penerbangan internasional; pemasangan kabel atau pipa bawah laut; negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 UNCLOS dan melakukan pemanfaatan sebagaimana dalam Pasal 62 UNCLOS yakni negara pantai dapat memberi kesempatan kepada negara tidak berpantai untuk turut serta dalam memanfaatkan *surplus* dari jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, serta kewajiban-kewajiban lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam konvensi ini.

Dalam menetapkan batas untuk zona ini, pengertian pulau adalah batu karang dikecualikan. Meskipun memiliki bentuk yang secara alamiah berbentuk seperti pulau yang dikelilingi oleh air dan ada diatas permukaan air pada air pasang tetapi jika tidak dapat mendukung kediaman manusia untuk kehidupannya secara tersendiri, UNCLOS menyatakan tidak memiliki zona ekonomi eksklusif, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 121 ayat (3) UNCLOS.

C. Masalah Dalam Penerapan UNCLOS

United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) adalah suatu perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi

PBB yang mengatur mengenai hukum laut. Konvensi ini memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara dalam penggunaan wilayah laut serta menetapkan pengaturan dalam hal lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut. Dalam implementasinya, berlakunya UNCLOS 1982 sangat berpengaruh bagi Indonesia terutama dalam upaya pemanfaatan untuk kepentingan kesejahteraan, contohnya seperti bertambah luasnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Indonesia. Selain itu, UNCLOS 1982 juga memberikan keuntungan dalam hal pembangunan nasional yakni bertambah luasnya perairan yurisdiksi internasional beserta kekayaan alam yang terkandung air dilaut maupun dasar lautnya, serta terbukanya peluang untuk memanfaatkan laut medium transportasi. UNCLOS juga sangat berperan penting dalam mengatur kejelasan batas wilayah perairan negara Indonesia, sehingga dapat dijadikan alat legitimasi dalam menjalin hubungan kenegaraan.

Namun, meski UNCLOS 1982 telah membentuk kebijakan dalam pengaturan batas-batas wilayah dan juga penggunaan sumber daya laut di dalam maupun diluar zona ekonomi eksklusif, tak jarang terjadi masalah yang terkait dengan penerapannya. Contohnya seperti pengaturan mengenai *illegal fishing*. UNCLOS 1982 nyatanya tidak mengatur secara tegas terkait dengan *illegal fishing* tersebut. UNCLOS 1982 menyebutkan hak dan yurisdiksi negara pantai di ZEE meliputi:

- 1) Eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan (hayati-non hayati);
- 2) Membuat serta memberlakukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut;
- 3) Pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya; serta
- 4) Mengadakan penelitian ilmiah kelautan.

Maka berdasarkan hal tersebut, jika terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai di wilayah teritorial maupun wilayah perairan suatu negara, dalam Pasal 2 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa negara pantai dapat memberlakukan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal yang melakukan pelanggaran dan membawa dampak ataupun mengganggu keamanan negara pantai tersebut. Kemudian dijelaskan

dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa jika unsur yang disebutkan tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak dapat menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.

Sama halnya seperti sengketa wilayah laut di zona ekonomi eksklusif yang terjadi antara Indonesia dengan Vietnam. Indonesia telah mengklaim secara sepihak ZEE karena dalam hukum laut internasional (UNCLOS) tahun 1982 merupakan hukum yang mengatur mengenai hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya sehingga Indonesia berhak menarik 200 mil ZEE, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Namun lain halnya dengan pihak Vietnam yang juga mengklaim secara sepihak wilayah ZEE mereka sehingga menyebabkan sengketa wilayah laut antara Indonesia dengan Vietnam. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Indonesia melalui Kemenlu telah melakukan negosiasi dengan Vietnam. Tercatat sejak tahun 2010 sampai saat ini Indonesia dan Vietnam telah 12 kali melakukan perundingan. Saat ini Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memulai menyusun peraturan sebagai upaya menghindari konflik di wilayah ZEE.

D. Landas Kontinen

Disamping memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap sebagai perkembangan dari hukum laut internasional seperti misalnya rezim hukum zona ekonomi eksklusif dan rezim hukum negara kepulauan, UNCLOS tahun 1982 juga mengatur kembali substansi yang sebelumnya sudah ada, misalnya konsepsi landas kontine yang sudah mendapat pengaturan dalam konvensi hukum laut tahun 1958. Dalam UNCLOS 1982, ada empat alternatif cara untuk mengukur luas landas kontinen, yaitu:

- a. Sampai batas terluar tepian kontinen (the continental margin).
- b. Sampai jarak 200 mil dari garis pangkal laut teritorial, apabila tepian tidak mencapai batas tersebut.
- c. Apabila tepian kontinen melebihi 200 mil ke arah laut maka batas terluar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil.

d. Boleh melebihi 100 mil dari kedalaman 2500 meter.

Suatu negara pantai yang memiliki landas kontinen yaitu meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Battas landas kontinen suatu negara pantai tidak boleh melebihi sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 76 ayat (4) hingga ayat (6). Tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada di bawah permukaan air, dan terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari daratan kontinen, lereng (slope) dan tanjakan (rise). Tepian kontinen ini tidak mencakup dasar samudera atau tanah dibawahnya.

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur bahwa negara pantai dapat menetapkan pinggiran luar tepian kontinen dalam hal tepian kontinen tersebut tidak lebih lebar dari 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, atau dengan:

- a. Suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk pada titik-titik tetap terluar dimana ketebalan batu endapan adalah paling sedikit 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dan kaki lereng kontinen, atau
- b. Suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk pada titik-titik tetap yang terletak tidak lebih dari 60 mil laut dari kaki lereng kontinen.

E. Kewajiban Negara dalam Mengelola Sumber Daya Hayati Di Laut

Seiring dengan perkembangan zaman dan kehidupan masyarakat yang semakin maju menuntut manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu sumber mata pencaharian terbesar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah di laut. Laut adalah bagian dari lingkungan hidup yang memiliki manfaat dan peranan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Dalam

sejarahnya, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai sumber makanan, jalan raya perdagangan, sarana transportasi, tempat rekreasi/wisata, dan alat pemisah antar negara.

Dalam hal tersebut, negara memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan fasilitas serta memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Mengingat begitu pentingnya pengelolaan terhadap lingkungan laut, maka di dalam *United Nations Conventions On The Law Of The Sea* (UNCLOS tahun 1982) diatur mengenai hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan lingkungan laut. Hak dan kewajiban negara dalam mengelola sumber daya laut hayati seperti yang ditentukan dalam Pasal 56 UNCLOS 1982 yaitu di zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dasar laut serta tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk kepentingan eksploitasi dan eksplorasi zona, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

Dalam mengelola sumber daya hayati di laut, negara-negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut dijaga dan dikelola dengan baik agar tetap lestari dan dapat memberikan manfaat untuk jangka panjang bagi seluruh umat manusia.

F. Hak Lintas Damai

1. Hak Lintas Damai di Perairan Negara Kepulauan

Dalam ketentuan hukum laut internasional, didalam laut wilayah suatu negara pantai melaksanakan dan memiliki kedaulatan teritorial yang mutlak, baik diatas air, tanah dibawahnya, segala kekayaan didalamnya, maupun udara diatas, dengan ketentuan bahwa hak lintas damai bagi kapal-kapal asing akan dijamin selama mengikuti dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional tentang hak lintas damai. Dengan demikian kapal-kapal dari semua negara didalam masa damai memiliki Hak Lintas

Damai melalui laut teritorial suatu negara. Hak Lintas Damai yang diakui ini dapat pula dipandang sebagai suatu peluang yang bijaksana yang dapat dimanfaatkan antar kepentingan perhubungan laut dan kepentingan dari suatu negara pantai.

Suatu perlintasan dikatakan damai selama tidak mengganggu perdamaian, ketertiban dan keamanan dari negara pantai, perlintasan dari kapal asing dipandang mengganggu perdamaian, ketertiban dan ketentraman negara pantai, apabila kapal tersebut di dalam laut teritorial melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Ancaman atau pemakaian kekuatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik dari negara pantai, atau dengan cara lain melanggar asas-asas hukum internasional seperti tercantum dalam piagam PBB.
- b. Latihan atau pemakaian senjata apapun
- c. Perbuatan yang ditujukan mengumpulkan informasi yang mencurigakan bagi pertahanan dan keamanan negara pantai.
- d. Tindakan propaganda yang ditujukan mengganggu pertahanan atau keamanan negara pantai.
- e. Pelepasan, pendaratan pesawat terbang apapun di kapal.
- f. Pelepasan, pendaratan atau pengambilan alat militer apapun di kapal.
- g. Memuat atau menurunkan suatu barang, mata uang, atau orang-orang yang melanggar hukum dan peraturan, pajak, imigrasi, kesehatan dan peraturan-peraturan dari negara pantai.
- h. Menimbulkan polusi yang serius melanggar konvensi ini.
- i. Melakukan penangkapan ikan.
- j. Melakukan kegiatan survei dan riset.
- k. Kegiatan yang mengganggu sistem komunikasi atau fasilitas atau instalasi negara pantai.
- l. Kegiatan lainnya yang tidak dititikberatkan kepada melakukan pelayaran lintas.

2. Hak Lintas Damai Negara Pantai

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dalam pasal 19 ayat (1) yang menjelaskan mengenai pengertian lintas damai yaitu: “Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.”

Guna keselamatan pelayaran negara pantai dapat mengharuskan kapal-kapal negara asing untuk melalui jalur-jalur laut khusus dalam melaksanakan hak lintas damai di perairan teritorialnya dan memperhatikan aturan-aturan pemisahan lalu lintas laut. Untuk itu suatu negara kepulauan harus juga menentukan alur laut sesuai dengan ketentuan konvensi dan dapat juga menetapkan skema pemisah lalu lintas untuk keperluan lintas kapal yang aman, dan jika terjadi perubahan alur laut, maka suatu negara kepulauan dapat mengumumkan mengenai perubahan-perubahan alur laut tersebut.

- 1) Mengenai peraturan perundangperundangan negara pantai yang mengatur hak lintas damai, Konvensi Hukum Laut 1982 merincikan dalam pasal 21 ayat 1 yaitu: Negara pantai dapat membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya yang bertalian dengan lintas damai melalui laut teritorial, mengenai semua atau setiap hal berikut: Keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim.
- 2) Perlindungan alat-alat pembantu dan fasilitas navigasi serta fasilitas atau instalasi lainnya.
- 3) Perlindungan kabel dan pipa laut.
- 4) Konservasi kekayaan hayati laut.
- 5) Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan Negara pantai;
- 6) Pelestarian lingkungan negara pantai dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemarannya;
- 7) Penelitian ilmiah kelautan dan survei hidrografi;
- 8) Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter Negara Pantai

G. Shipping dan Mining

1. Shipping

Republik Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-undang No. 17 tahun 1985, tentang pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 sehingga Indonesia terikat hak melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi 1982. Oleh karena itu, Indonesia mengimplementasikan Konvensi Hukum Laut 1982 atau UU 17 No. 1985 dengan mengundangkan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Pengaturan alur-alur kepulauan sebagaimana terdapat dalam UU No. 6 Tahun 1996 sudah ditindaklanjuti dan diterjemahkan ke dalam suatu Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Yang Ditetapkan. Pentingnya pengaturan alur-alur laut kepulauan terkait dengan kenyataan bahwa lebih dari 80% perdagangan dunia diangkut lewat laut dan pelayaran global menjadi tulang punggung perdagangan dunia yang terjadi selama ini.

Shipping atau pengiriman adalah kegiatan transportasi barang yang dilakukan melalui laut menggunakan kapal. Shipping dapat melibatkan banyak pihak seperti pengirim, penerima, pemilik kapal, dan agen pengiriman.

Konvensi Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS) adalah sebuah perjanjian internasional yang disetujui oleh banyak negara untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan laut, termasuk shipping. UNCLOS memuat regulasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban negara-negara terkait penggunaan laut, termasuk pengelolaan sumber daya laut, navigasi, dan pengiriman barang melalui laut.

UNCLOS menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan shipping, seperti hak-hak dan kewajiban kapal dalam pelayaran internasional, termasuk tanggung jawab dan tindakan yang harus

diambil dalam situasi darurat. Konvensi ini juga mengatur masalah seperti hak suverenitas negara atas perairan di wilayahnya, serta hak negara-negara lain untuk melintasi dan menggunakan laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Oleh karena itu, shipping sangat erat kaitannya dengan Konvensi Hukum Laut tahun 1982.

2. Mining

Eksplorasi dan eksploitasi barang tambang yang tersebar di kawasan laut yang overlapping antar dua negara mengandung kompleksitas yang tinggi, mulai dari negosiasi penentuan batas teritori hingga dampak dari eksploitasi tambang ke yurisdiksi lain. Kekayaan alam berupa tambang (*mining*) memang kerap kali menjadi incaran lantaran memiliki nilai ekonomi yang begitu tinggi, baik bagi perusahaan tambang maupun negara pemilik yurisdiksi sebagai pemegang otoritas perizinan. Perizinan eksplorasi dan eksploitasi tambang di wilayah daratan yang sudah jelas yurisdiksi negaranya memang tak begitu menjadi persoalan. Lain halnya dengan sumber tambang yang terletak di grey area atau persis di tengah kedaulatan dasar laut (landas kontinen) dua negara, tak mudah mencapai kesepakatan hingga akhirnya dapat dieksploitasi sebagai sumber ekonomi yang nyata.

Dalam konteks penambangan di laut, UNCLOS mengatur tentang pengelolaan sumber daya mineral di luar ZEE, yang dikenal sebagai Area, yang diatur oleh International Seabed Authority (ISA). ISA bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan dan eksploitasi sumber daya alam di Area untuk kepentingan kemanusiaan secara keseluruhan, termasuk mengatur penambangan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. UNCLOS juga mengatur tentang tanggung jawab negara-negara yang melakukan penambangan di laut untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan laut dan terhadap negara-negara lain yang terdampak.

H. Aquaculture

Kelestarian terhadap keberadaan laut haruslah dijaga dikarenakan sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan maka laut harus dapat dilestarikan sebagai bentuk pengelolaan yang akan dilakukan oleh setiap manusia. Pada hakikatnya laut merupakan sebagai bentuk penghubung, sehingga atas kondisi ini maka dibuthkan suatu sistem pengelolaan yang terkoordinasi demi mewujudkan kelestarian sumber daya alam yang dimiliki oleh laut itu sendiri.

Aquaculture sendiri ialah praktik budidaya organisme air laut, seperti ikan, udang, kerang, tiram, rumput laut dan spesies air lainnya pada lingkungan yang dapat diawasi atau dikontrol seperti kolam, tangki, ataupun kandang. Tujuan dari aquaculture ini adalah untuk memproduksi bahan makanan laut, memperbaiki stok ikan yang menurun di lautan, serta mengurangi tekanan pada populasi ikan liar. Aquaculture juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi peternak dan masyarakat setempat.

Dalam UNCLOS 1982 terdapat ketentuan bahwa negara pantai dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi sebagai bagian dari kegiatan untuk mengelola ataupun memanfaatkan sumberdaya alam di ZEE. Dalam hal ini, aquaculture termasuk kegiatan mengelola sumberdaya hayati pada lingkungan yang dapat dikontrol dan sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam konvensi hukum laut. Selama kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hal tersebut dibolehkan.

I. Kewajiban Negara Dalam Melindungi Keamanan Navigasi Laut

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi keamanan navigasi laut. Beberapa kewajiban tersebut antara lain:

1. Memastikan keamanan dan keamanan navigasi di perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas.

2. Menjamin kebebasan navigasi yang tidak terganggu untuk kapal-kapal dari semua negara, termasuk hak untuk berlayar melalui Selat Internasional.
3. Menjamin keselamatan kapal dan awak kapal, serta mempercepat pencarian dan penyelamatan kapal dan orang-orang yang berada di laut.
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kapal-kapal yang melanggar hukum internasional di perairan nasional, termasuk pencegahan penangkapan ikan yang melanggar hukum dan pencegahan terhadap kegiatan yang membahayakan lingkungan laut. Mengembangkan sistem peringatan dini dan pertahanan terhadap bencana alam di laut, seperti badai dan tsunami.

Kewajiban negara dalam melindungi keamanan navigasi laut ini bertujuan untuk mendorong pengembangan transportasi laut yang aman dan efisien, serta mencegah terjadinya kecelakaan kapal dan kerugian ekonomi akibat hilangnya kapal dan muatan. Hal ini juga penting untuk melindungi sumber daya laut yang rentan terhadap kegiatan ilegal seperti perburuan ikan yang berlebihan dan pencurian barang dari kapal.

J. Kewajiban Negara Dalam Mengatasi Pencemaran Laut

Tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam pencemaran laut telah banyak diatur dalam peraturan dan regulasi baik hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam Pasal 191 menyatakan bahwa Negara-Negara harus mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun. Dalam mengambil tindakan-tindakan pencegahan, pengurangan dan mengendalikan pencemaran tersebut, setiap negara harus melakukannya dengan sedemikian rupa agar tidak memindahkan kerusakan atau bahaya tersebut, dari suatu daerah ke daerah lain, atau mengubahnya dari suatu jenis pencemaran ke pencemaran lainnya.

Kemudian Pasal 196 konvensi ini memberikan kewajiban kepada setiap Negara untuk mengambil segala tindak guna mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi di bawah yurisdiksi atau pengawasannya. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan cara mengatur, menilai dan menganalisa berdasarkan metode ilmiah mengenai resiko atau akibat pencemaran lingkungan laut.

Dalam Pasal 67 Undang-Undang ini menentukan bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”. Karena itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, asas tanggungjawab mutlak dapat diterapkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang ini. Sehingga kewajiban dalam mengatasi dan mencegah pencemaran laut bukanlah hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan menjadi kewajiban setiap orang.

III. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa *United Nations Conventions On The Law Of The Sea* (UNCLOS) tahun 1982 merupakan payung hukum internasional yang mengatur mengenai hukum kelautan dan berbagai aturan didalamnya seperti penetapan batas lautan, pengelolaan lingkungan laut, kegiatan ekonomi dan komersial, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah kelautan.

perjanjian ini sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dan keanekaragaman hayati di laut. UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan dan mengatur sengketa yang mungkin muncul di laut. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk menghormati ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982 agar dapat memastikan keberlangsungan hidup manusia dan kelestarian lingkungan laut di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Belo, Zerah Amelia, Michael Mamentu, and Trilke E. Tulung. 2020. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan Masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dengan Vietnam." *Jurnal Ilmu Politik*.
- Dupuy, René Jean, and Daniel Vignes. 1991. "A handbook on the new law of the sea." In *A handbook on the new law of the sea*, by René Jean Dupuy and Daniel Vignes, 835. Huddersfield: Martinus Nijhoff.
- Elvando, Dicky, and Muh. Jufri Ahmad. n.d. "KEDUDUKAN KAPAL PERANG YANG MASUK KE DALAM WILAYAH ZEE INDONESIA." *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*.
- Hefni, Hanna Adistyana. 2022. "Hak dan Kewajiban Negara Pemilik Instalasi Lepas Pantai Terhadap Navigasi Internasional Menurut Hukum Internasional." *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*.
- Hetharia, Octaviani Georgina. 2017. "Pengaturan Landas Kontinen Menurut UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia." *Lex Administratum* 138-146.
- Jamilah, Aisyah, and Hari Sutra Disemadi. 2020. "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review* 29-46.
- Listiyono, Yudi, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi. 2019. "Strategi Pertahanan Laut Dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia Untuk Mewujudkan Keamanan Maritim Dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia." *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut* 103-116.
- Nugraha, Aditya Taufan, and Irman. 2014. "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim." *Jurnal Selat* 156-167.
- Roessa, Nellyana, and M. Putra Iqbal. 2012. "Prinsip Pencegahan Dalam Hubungannya Dengan Prinsip Kebebasan Berlayar Di Wilayah Selat." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 377-389.

Susetyorini, Peni. 2019. "Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Masalah-Masalah Hukum* 164-177.